

Investigando a Ciência Cidadã em Estudos Ecológicos Acadêmicos no Brasil

Pôster

Eduardo R. Alexandrino^{1,2} e Katia M. P. M. B. Ferraz¹

Palavras-chave: educação superior, crowdsourcing, ornitologia, avifauna, ciência participativa

Investigações científicas que contam com a atuação do público estão se tornando popular no Brasil, pois é uma forma de diminuir o distanciamento entre a academia e a sociedade e gerar conscientização ambiental. Desde 2022, estamos analisando diferentes fatores que influenciam o andamento de projetos de ciência cidadã dentro da grande área da ecologia no cenário acadêmico brasileiro (i.e., em universidades e instituições de pesquisa). Além de revisões bibliográficas e entrevistas com diferentes pesquisadores, o projeto de ciência cidadã ‘Eu vi uma ave usando pulseiras!?', que atualmente investiga impactos que comedouros causam na avifauna, está sendo usado como estudo de caso. Dentre alguns resultados preliminares, observamos que atualmente estudantes de pós-graduação que desejam ter seu projeto de pesquisa apoiado nos fundamentos da ciência cidadã ao mesmo tempo que enfrentam prazos acadêmico apertados para gerar indicadores tradicionais (e.g., publicações), se deparam com as seguintes opções: (1) Realizar um projeto que só considere o cidadão na coleta de dados; (2) Considerar cidadãos além da coleta de dados (e.g., análise de dados, discussões, etc.) mas assumir o risco de comprometer a geração de publicações em tempo hábil úteis para sua carreira; (3) Evitar a atuação dos cidadãos, mas aderir a ciência aberta (e.g., disponibilizar à sociedade o processo que gerou o conhecimento). A execução do projeto ‘Eu vi uma ave usando pulseiras!?’ vem demonstrando que estabelecer um bom relacionamento com diferentes tipos de público, adotar ferramentas tecnológicas de fácil uso, obter fomento e alicerces institucionais são pontos primordiais para o sucesso de um projeto ecológico com baixo orçamento que nasce dentro de uma instituição acadêmica brasileira. Embora o projeto tenha acumulado um elevado número de registros de aves anilhadas em comedouros (desde nov/2019, aproximadamente 900 registros feitos por mais de 300 cidadãos) a dificuldade em engajar cidadãos é constante e tem comprometido a velocidade da investigação sobre impactos causados por comedouros.

Aspectos éticos: A presente pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética em Pesquisa com seres humanos na ESALQ/USP (CAAE 63550922.4.0000.5395).

¹ Universidade de São Paulo (USP), eduardoalexandrino@hotmail.com; katia.ferraz@usp.br

² Universidade de Cornell, eduardoalexandrino@hotmail.com

Agradecimentos: Os autores desta pesquisa agradecem os seguintes auxílios recebidos FAPESP (2022/01242-7; 2023/10137-5), CNPq (303940/2021-2), Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo (Edital ciência cidadã, n.743 de 09 de dezembro de 2019).